

UMA ABORDAGEM EPISTEMOLÓGICA APLICADA AO PENSAMENTO PEDAGÓGICO

 DOI: 10.5281/zenodo.8233621

Maria José Beteste de Miranda

Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). mariajosebestete@yahoo.com.br

Sérgio Rodrigues de Souza

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS). srgrodriguesdesouza@gmail.com

RESUMO

Este artigo procura fazer uma reflexão à luz da filosofia da educação, tomando como objeto de intervenção a epistemologia, na pretensão de compreender o papel da Pedagogia e do pedagogo na formação do conhecimento e sua aplicação na perspectiva da aprendizagem e do ensino. Sua relevância científica encontra-se no fato de discutir, em profundidade o que seja os componentes que se impõem, como imperativos na formação intelectual do indivíduo, dentro do arcabouço educacional-escolar. Sua relevância social encontra-se no fato de que, isto contribui para que a sociedade tenha acesso a produtos de melhor qualidade e com maior embasamento técnico. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, escrita na forma de ensaio, fundamentado em autores e pensadores clássicos sobre o tema. A Pedagogia é a ciência que tem a obrigação de cuidar para que as condições de aprendizagem sejam sempre direcionadas ao avanço científico, ao bem-estar social e ao bem-estar individual e não somente visando a uma transmissão de conteúdos sem nenhum sentido ou razão de ser. Daí a necessidade de se conhecer os conceitos de cada objeto estudado e seu valor, nos diversos campos existenciais humanos. Toda a habilidade de buscar soluções através do pensamento lógico é algo que deve ser ensinado ao ser humano, uma vez que de outra forma, vai aprender muito mal o básico para sobreviver como um animal incompetente. A educação dos seres é uma condição que surgiu junto com o próprio ser e vem sendo aprimorada à medida que os sistemas vão sendo transformados pela inteligência e a aplicação do intelecto humano, liberdade esta que se limita a uma série de condições, mas que se tem acelerado de forma categórica nos últimos séculos, em que um desenvolvimento tem conduzido a outro de forma sucessiva.

Palavras-chave: Pedagogia. Pedagogo. Filosofia da Educação. Epistemologia.

ABSTRACT

This article seeks to reflect in the light of the philosophy of education, taking epistemology as an object of intervention, with the intention of understanding the role of Pedagogy and the pedagogue in the formation of knowledge and its application from

the perspective of learning and teaching. Its scientific relevance is found in the fact that it discusses, in depth, whatever components are required, as imperatives in the intellectual formation of the individual, within the educational-school framework. Its social relevance lies in the fact that it contributes to society having access to better quality products with greater technical basis. This is a bibliographical research, written in the form of an essay, based on authors and classic thinkers on the subject. Pedagogy is the science that has the obligation to ensure that learning conditions are always directed towards scientific advancement, social well-being and individual well-being, and not only aimed at transmitting content without any meaning or reason for to be. Hence the need to know the concepts of each object studied and its value in the various human existential fields. The whole ability to seek solutions through logical thinking is something that must be taught to human beings, since otherwise, they will learn the basics very badly to survive as an incompetent animal. The education of beings is a condition that emerged along with the being itself and has been improved as systems are transformed by intelligence and the application of the human intellect, a freedom that is limited to a series of conditions, but which has accelerated categorically in recent centuries, in which one development has led to another successively.

Keywords: Pedagogy. Pedagogue. Philosophy of Education. Epistemology.

INTRODUÇÃO

Este artigo propõe estabelecer relações entre Filosofia e Educação. O objetivo é abrir um diálogo, abordando questões que fazem com que ambas apresentem suas características singulares e, ao mesmo tempo, apresentem suas complementariedades, além de mostrar, em certa medida, a importância dessa relação, tanto para a Filosofia, quanto para a Educação.

Sem a pretensão de se estender nos dois campos, mas construir pontes conceituais e definidores, faz-se importante, para compreender melhor o que é a Educação e o que é a Filosofia, estabelecer as diferenças, as semelhanças e as complementariedades, buscou-se, então, realizar uma revisão bibliográfica, tratando-se, desta maneira, de uma pesquisa qualitativa, com o objetivo de elucidar as questões apresentadas.

Ao longo da história, a educação acompanha os sujeitos, não apenas nos ambientes que são destinados para fins educacionais, como as escolas, mas, também, em todas as relações sociais de suas vidas, seja pela escrita ou pela oralidade. Dessa forma, a educação é intrínseca, indispensável e indissociável aos sujeitos.

Assim como a educação, a filosofia também está presente na vida das pessoas ao longo de sua existência e, segundo Hermann et al (2015, p. 3), desde o séc. IV a. C., ela estabeleceu vínculo direto com a educação, quando os gregos adquiriram consciência filosófica, configurando uma familiaridade entre filosofia e educação.

Sobre esses dois campos, Bezerra; Neto; Henrique; Pereira (2015, p. 2), dizem que,

É na educação e através dela que o homem não só internaliza os conhecimentos apreendidos sobre a história e o mundo, como também pode transformar aspectos de sua realidade através dela. A educação é, assim, o meio que os homens se apropriam para conhecer e transformar seu meio, ela é intrínseca ao desenvolvimento cultural do homem, acompanhando seus modos de vida e sua relação com os outros homens. A educação é assim indispensável ao homem. Mas, há outro âmbito que é também como indispensável: o filosófico. A filosofia também está permeando o homem em sua existência, em suas relações, suas linguagens, seus modos de vida [...]. A filosofia também estava ao lado do homem, nos momentos em que ele observava, refletia e problematizava em sua cotidianidade.

Nesse sentido, seguindo o pensamento dos/as autores/as, é possível afirmar que a educação e a filosofia trilham caminhos congêneres, ou seja, caminham com os sujeitos em toda sua existência.

Caminhar na mesma direção, entretanto, não significa que elas sejam a mesma coisa, é importante estabelecer diferenças entre as duas. Paulo Freire (2003, p. 40), afirma que “a educação é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática”, enquanto Chauí (2000, p. 14), lembra que não é simples conceituar a filosofia, afinal, “quando começamos a estudar Filosofia, somos logo levados a buscar o que ela é. Nossa primeira surpresa surge ao descobrirmos que não há apenas uma definição da Filosofia, mas várias”.

O PEDAGOGO E A EDUCAÇÃO

O Pedagogo é o especialista em conduzir o comportamento educacional dos indivíduos - e não apenas as crianças - para uma mudança de atitude a partir de uma condição particular e singular de aprendizagem - em direção aos objetivos da Educação preconizada pelo Estado, que seja o processo de recebimento de instrução científica e técnica. Isto exige esforço elevado em direção a um objetivo, previamente traçado e que se mostre como uma visão particular e coletiva de futuro, o que pode

se mostrar estranho, mas o trabalho de desenvolvimento pedagógico busca esclarecer o *métron* de cada um em relação à vida e quando alguém se insere em um grupo onde a capacidade de visão deste é limitada, a tendência é que tenda a isto também.

Assim que, a ideia é o de fortalecer o sentimento empreendedor individual e também o senso coletivo de participação na busca por melhorias para os processos que envolvem a vida humana e tudo o que a ela se aplica, de maneira direta e indireta. Com o fortalecimento do pensamento progressista, em que se colocou em cheque o pensamento tradicional e toda a tradição, porque na ausência de inimigo e na iminência de arrebanhar figuras insatisfeitas com toda a sua ausência de objetivos, um grupo de pensadores [*se é que assim podem ser chamados*] aproveitou esta fragilização da cultura e da educação tradicionais para introduzirem ideias estapafúrdias e que, do ponto de vista antropológico não apresenta o menor sentido, simplesmente porque o humano é regido, em suas estruturas pelo princípio filogenético, ou seja, existe toda uma carga histórica que o acompanha desde eras primitivas e isto já passa a ser transmitido por seus antecessores de uma forma tão natural que nem mesmo se percebe que acontece e, neste processo torna-se imperiosa e imponente, fazendo com que se tenha resistência a algumas coisas e ao seu aprendizado e uma facilidade muito grande para o aprendizado de outras e mesmo com relação à metodologia de ensino e aprendizagem de determinadas construções epistêmicas e gnosiológicas.

A Pedagogia é a ciência que tem a obrigação de cuidar para que as condições de aprendizagem sejam sempre direcionadas ao avanço científico, ao bem-estar social e ao bem-estar individual e não somente visando a uma transmissão de conteúdos sem nenhum sentido ou razão de ser. Daí a necessidade de se conhecer os conceitos de cada objeto estudado e seu valor, nos diversos campos existenciais humanos.

Há, ainda, outro aspecto pertinente à Pedagogia, que é o de esclarecer o indivíduo para a sua condição intrínseca de ator neste novo paradigma existencial. Esclarecimento este que, entendido na concepção kantiana, significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é [*em parte*] responsável. E esta minoridade, para Kant (1803) é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de outro [*anomia*]. E é a si próprio que o indivíduo deve atribuir essa minoridade [*esta condição de miséria intelectual*], continua ele, uma vez

que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela alheia.

Muito fácil, em meio ao discurso libertário [*como interessam dizer*] terminar por confundir *autonomia* com *independência*. Cada uma delas possui um sentido particular e o estudante deve tê-los muito claro, porque em determinados momentos vai necessitar do suporte das mesmas sem, no entanto, confundir, o que presume ter sabedoria e discernimento quanto aos objetos sobre os quais se debruça durante sua investigação.

O sentido de autonomia que se adotou nos estudos não pode ser traduzido, *ipsis litteris*, a partir do significado clássico do termo, necessitando de uma conceitualização científica que se faça inteligível e permita ao indivíduo atuar dentro de limites, com rigor e disciplina, porque a ciência assim o exige e a Academia também o faz, mesmo para quem não esteja vinculado às suas normas estritas, através de contratos de atuação. A este esclarecimento, a que I. Kant faz referência, está subentendido a questão do respeito aos princípios vigentes e à tradição. Ser esclarecido implica em ser crítico, em saber elaborar perguntas lúcidas e saber analisar as respostas encontradas.

O aluno é esta figura a quem, por sua imaturidade diante do processo de investigação epistemológica e científica, falta o devido esclarecimento sobre os objetos e os fenômenos que ocorrem na natureza. Longe de ser entendido como uma figura sem luz, dentro do conceito epistêmico colocado por Aristóteles (384-322 a.n.e.), é este um ser que necessita estar atento às preleções e aos ensinamentos do seu mestre a fim de que possa alcançar o discernimento das coisas.

Desde sempre educação presume disciplina e, parece estranho que seu sentido etimológico tenha chegado até os dias atuais como uma herança latina, o que permite presumir que, na Antiguidade utilizava-se a expressão *formação* que, etimologicamente, significa *construção*, ou seja, a sociedade construía o tipo de indivíduo que ajustava-se aos seus preceitos éticos.

Não estranha que o Mestre Estagirita defendesse que toda a formação dos cidadãos fosse pública, ou seja, que os estudantes se formassem em escolas criadas e sustentadas pelo Estado, porque assim este cuidaria de impor sua ideologia de maneira a criar um corpo voltado aos princípios da sociedade onde vivesse.

Este pensamento que esclarece sobre educação e sua condição social deixam muito transparentes que seu papel não é o de libertar ninguém de nenhum tipo de

opressão e sim, produzir um indivíduo que atenda aos preceitos da ordem geral estabelecida, isto especialmente na condição de educação básica e a educação superior visa à formação de profissionais para atuar em áreas específicas onde demandem conhecimentos técnicos aprimorados.

Kant antecipa, com sua abordagem sobre o esclarecimento, o que Alfred Adler veio a corroborar, no século de Freud, com a descoberta do *Complexo de Inferioridade*¹. E, paralelamente às palavras de Kant, na concepção de Huxley (2000) ser esclarecido é ser sempre cômico da realidade plena em sua diversidade intrínseca – ter ciência disso, sem deixar de velar por sua sobrevivência como animal, de pensar e sentir como ser humano, de recorrer, sempre que necessário, ao raciocínio sistemático.

Toda a habilidade de buscar soluções através do pensamento lógico é algo que deve ser ensinado ao ser humano, uma vez que de outra forma, vai aprender muito mal o básico para sobreviver como um animal incompetente. A educação dos seres é uma condição que surgiu junto com o próprio ser e vem sendo aprimorada à medida que os sistemas vão sendo transformados pela inteligência e a aplicação do intelecto humano, liberdade esta que se limita a uma série de condições, mas que se tem acelerado de forma categórica nos últimos séculos, em que um desenvolvimento tem conduzido a outro de forma sucessiva.

Um conflito que se vive com relação à educação formal é o de crer que seu papel é o de ensinar aos indivíduos sobre tudo o que se tem à disposição na sociedade como mecanismos de tecnologias, técnicas e conhecimentos. Este é o papel que compete à sociedade. Na Antiguidade, competia às famílias; na atualidade, compete às empresas quando da contratação de seus novos funcionários e, o que fica a cargo da escola neste processo? Aqui é que se tem um princípio de complexidade sobre o saber e o conhecimento eruditos, em que a função da educação nos centros estatais [*públicos e particulares*] é desenvolver no estudante a capacidade para compreender como é realizado o processo mecânico das coisas, não a ter domínio sobre os mesmos. Aprende-se sobre eles e depreende-se dos detalhes que o compõem, enquanto mecanismo de alimentação e retro-alimentação de um sistema mais

¹ “A denominação *Complexidade de Inferioridade* foi criada por Alfred Adler (1870-1937), para designar sentimentos de insuficiência e até incapacidade de resolver os problemas, o que faz com que a pessoa se sinta um fracasso em todos, ou em alguns aspectos de sua vida” (ZAGO, Rosimeire, 2015).

complexo; mas, em nenhuma hipótese não aprende-os em sua integridade, aprofundando ao ponto de ser capaz de proporcionar criatividade nos produtos.

Neste sentido, cabe à educação formal despertar o espírito acadêmico de investigação e auto estudos, proatividade epistêmica e desempenho intelectual próprio de tal maneira que se aprenda a buscar respostas sem a dependência de ordem oriunda de uma autoridade superior, ou seja, o estudante deve desenvolver espírito autônomo para a didática.

Nada disto tem se mostrado efetivo e, novamente, tem-se a sociedade e as empresas alegando que os estudantes saem das suas formações sem nenhum ou com muito pouco domínio técnico de suas respectivas áreas de interesse para atuação como se o desenvolvimento intelectual humano fosse alcançado por mágica e por indução eletromagnética.

As mudanças na conceituação de vida que a sociedade moderna impôs a si mesma faz com que os seus membros demorem muito para ter acesso formal aos saberes empíricos de desempenho mecânico e técnico-tecnológico. A responsabilidade pelo ensino das profissões ficou relegado aos centros de formação especializados, com poucas vagas e difícil acesso e a aprendizagem ficou a critério do desejo do jovem em aprender, uma vez que impor-lhe um mecanismo de saber tornou-se ato de opressão.

A escola segue reproduzindo este discurso, porque nunca foi local de resistência de nada, apenas mais um espelho quebrado da ideologia que a sociedade na qual está inserida tem como seu princípio condutor. E, em meio a isto tudo, o que se assiste, na atualidade, é a escola, enquanto instituição do saber, se preocupando com o *ensino* e o *aprendizado*. Esquece-se que entre ambos está a *aprendizagem* e que esta deve ser o foco do trabalho. A escola tem se guiado pela interpretação errônea da máxima maquiavélica 'de que os fins justificam os meios'. Os questionamentos que devem ser levantados são 'se esta aprendizagem está sendo significativa para o aluno e se esta modalidade didática está promovendo crescimento epistemológico para o estudante e desenvolvimento gnosiológico para o professor.'

O fato é que da forma como se tem conduzido a formação epistêmica dos estudantes, nada disto tem sido alcançado, voltando a velha celeuma de que os saberes da escola estão engessados e em dissonância com a realidade desenvolvimental que a sociedade experimenta. Esta discussão acalorada e apaixonada, que leva ninguém a lugar algum, interessa a ambas as partes envolvidas,

a destacar a escola e a comunidade, porque nisto, a primeira pode continuar a fazer o seu ensino de meia pataca e a segunda, a excluir quem não se encaixe em seu perfil de interesse utilizando a questão da incapacidade profissional, não se responsabilizando pela construção dos saberes mínimos necessários para que cada indivíduo seja bem sucedido em suas buscas pessoais e escolhas técnico-laborais.

A construção de uma personalidade técnica intelectualizada é um processo complexo e que demanda muito esforço e dedicação, não apenas horas de estudo e leituras de grandes textos; precisa-se submeter este conjunto todo a um severo questionamento e análise sociológica até que se permita compreender como um fenômeno social, epistemológico ou natural ocorrido no passado influenciou a formação do pensamento e das ideologias sob as quais se vive no presente.

Lógico que se deve evitar o anacronismo, especialmente tomá-lo como forma de erudição e sapiência, crendo que encontrou o elixir da longa vida, quando se está tão somente falando besteiras. Cada tempo possui seus limites e seus potenciais ditames de desenvolvimento e a compreensão dos efeitos e das condições que permitiram o surgimento de determinado fenômeno que levou a mudanças radicais na estrutura social contribui para se compreender o presente e mesmo a antever [possíveis] transformações de pensamento coletivo e formas de aceitar novos formatos existenciais.

Para isto, há que criar e desenvolver mecanismos de interpretação do conhecimento existente e a cada novo avanço categórico que a sociedade experimente e vivencie, os conceitos devem ser revistos, na tentativa de se equalizar as situações e até que ponto a sabedoria que se possui se mostra válida o suficiente para lançar luz sobre os fenômenos ocorridos e fazê-los compreensíveis ao maior número possível de indivíduos, em todas as esferas.

O que resulta de toda esta busca incessante é o que se pode classificar e categorizar como conhecimento, compreendendo que toda esta tarefa de desenvolvimento intelectual se situa entre a *Episteme* e a *Phrónesis*, ou seja, se depende do saber para gerar criatividade e se produzir novos espaços de produção e como aplicar tais inovações dentro de padrões éticos.

Assim que, a primeira coisa a se ter em consonância é que conhecimento nunca se dá em linha reta ou em degraus, de forma ascendente. Ela se forma a partir de uma espiral, que vai e volta num elo sem fim. Aprendizagem é tudo aquilo que o

indivíduo aprende a partir da experiência, sobre si e sobre o mundo em torno, como resultado de treinamento formal ou não.

A PEDAGOGIA E A AQUISIÇÃO DO CONHECIMENTO

O conhecimento é algo que se constrói a partir da prática com e sobre o objeto de interesse epistêmico. Os estudos teóricos demonstram que determinado fenômeno existe, acontece, como acontece, porque acontece e que pode ser reproduzido, estudado à exaustão, analisado, interpretado e compreendido.

Da mesma forma que a inteligência é a expressão do intelecto aplicado sobre o objeto, a criatividade advém deste contato, porque surgem dúvidas quanto a formas outras de funcionamento dos mecanismos ali projetados e, a partir de tais questionamentos, abrem-se possibilidades para testar novas formas de aplicação do que se sabe e do que se supõe ser uma alternativa viável, que pode se mostrar relevante ou não e até mesmo possível.

Tudo se mostra como um ciclo perfeito em que as práticas desenvolvidas nos campos de atuação são registradas para posteriores análises e estudos sistemáticos, até mesmo para se verificar qual a dimensão dos elementos que se tinha à disposição em determinado momento histórico e como tais foram aplicados nas tentativas de solucionar os problemas colocadas pela sociedade e outros que aparece como desafios próprios do processo de evolução humana. A este registro dá-se o nome conceitual de *teoria* que, na Antiguidade Clássica era interpretado como uma contemplação de deus, uma revelação acerca de algo sobre o qual se buscava uma solução, aplicando uma intervenção mecânica.

Na atualidade é um tratado onde se reúne resultados de pesquisas e atividades práticas que se mostraram bem sucedidas ao ponto de servirem como orientação aos profissionais interessados em desenvolver suas ações didático-pedagógicas, ou seja, suas respectivas práxis. Em muitos casos, tenta-se desqualificar a teoria em prol da prática, mas o que acontece é que ambas formam um todo que deve ser aplicado sobre os objetos de trabalho e/ou de estudo visando resultados mais amplos, eficientes até se alcançar os graus de eficácia que se mostrem viáveis, em acordo com as possibilidades de respostas imediatas ou futuras.

A condição especial da teoria, neste tempo atual e no formato conceitual que assumiu, é que pode ser expandida e divulgada a todos os campos do saber, sem

quaisquer restrições, uma vez que os veículos de comunicação tornaram-se muito amplos e extensos atendendo aos modos de vida e também às deficiências dos indivíduos. Quando se compara com o conceito utilizado na Antiguidade, esta estava restrita a um grupo seletivo, diminuto e sem qualquer razão lógica que explicasse a capacidade intelectual dos gênios da época: como aprendiam, que métodos utilizavam para aprimorar suas técnicas, era a arte pela arte? A técnica era a mentora e a juíza e ainda aquela que determinava novas possibilidades de criatividade?

A criação do servo que conduzia a criança grega aristocrática até o espaço de estudos e nos seus afazeres acadêmico-escolares abre espaço para que esta forma de ensino-aprendizagem misteriosa e que se dava por contemplação divina vá perdendo espaço e surja um formato mais humano e mensurável do ponto de vista científico, objeto pacífico de estudos e análise até se aproximar de uma interpretação sobre como se podem criar artistas [*no caso, técnicos*] em diversos ramos do saber, acabando com a hegemonia do pensamento de que os deuses escolhiam uns poucos em detrimento de todos para agraciá-los com capacidades ilustres.

Seguindo esta linha de pensamento, tem-se a *Pedagogia* nascendo como um instrumento didático e o servo, o Pedagogo como um agente que cuidava de realizar ali, em sua práxis, ações de transposição didática, o que já prova que não era um homem qualquer. Na passagem do *Mênôn*, diálogo platônico em que discute acerca do conhecimento, se Sócrates analisa o pedagogo sob um aspecto sociológico, ou seja, sob um viés muito mais amplo, desprovido do seu preconceito velado contra aqueles que não eram livres, teria entendido que o conhecimento que o servo demonstra provinha de estudos sistemáticos e de uma formação conduzida para um fim específico, a saber, cuidar da educação dos filhos do seu proprietário.

Nisto, tem-se que o Pedagogo nasceu primeiro que a *Pedagogia* e esta, por sua vez, nasce como uma práxis didática em que os seus objetivos são proporcionar condições de aprendizagem aos estudantes através de uma interpretação dos códigos sistemáticos que o Mestre lançava aos seus alunos sobre os temas curriculares. Logo, ela realiza, por excelência, em seu momento de origem, uma tarefa hermenêutica para depois tornar-se uma técnica que cuidaria dos processos de ensino.

A *Pedagogia*, enquanto uma ciência que possui uma metodologia de ensino e de desenvolvimento teórico, tem como missão construtiva o dever de provocar o indivíduo, incomodá-lo, entendendo que somente assim, ele buscará a essência do conhecimento e da sabedoria tão necessária para sua elevação categórica. Caso ela

não se preste a isto, ela, *enquanto ciência vinculada à didática, aos processos de ensino e de aprendizagem*, torna-se desnecessária, inútil.

A formação de um indivíduo que se mostre capaz de atuar na sociedade obedece a preceitos de que saiba agir por si só e defender-se dos perigos que são postos, naturalmente, pela existência e, à solução de problemas simples sucede a aprendizagem de soluções complexas até se chegar àquelas que exigem elevado potencial de conhecimento e uma condição peculiar de elementos, o que a torna muito difícil de ser solucionada de maneira rápida; no entanto, pode ser questionada, analisada e interpretada dentro de parâmetros técnicos e científicos, fato este que a faz aproximar-se de ser compreendida em sua máxima extensão filogenética, sendo este o maior interesse com o desenvolvimento intelectual de alguém.

A formação intelectual humana, fundamentadas na condição mnemônica filogenética exige que os professores estudem, de maneira centrada, os aspectos antropológicos e culturais que guiaram os humanos até o estágio atual de evolução e isto exige mudanças de pensamento, de estruturação do mesmo, porque não basta conhecer a história; faz-se mister que a compreenda de tal forma que este domínio possa mostrar-se capaz de explicar a atual situação vivencial que se coloca, como desafiadora para todos e o comportamento-resposta da sociedade a toda esta situação.

Em qualquer sociedade, o conflito foi o maior provocador das evoluções e não das revoluções, dado que estas últimas surgem do conflito entre dois direitos, como explana Hegel (1770-1831). Ensinar a ter respeito pelo outro porque é diferente é um absurdo pedagógico. O correto é que se ensine a respeitar o outro por condições que nos tornam iguais no plano jurídico, apresentando fundamentos legislados em documentos históricos de valor universal e local. Esta atitude incita o estudante a buscar os princípios que guarnecem a humanidade como uma entidade viva e histórica, marcada por conflitos de todas as espécies e porque se criou leis as mais variadas.

O conhecimento humano resulta de análises complexas e profundas dos processos que envolvem toda a vida e dos problemas que atravessam a existência humana e, para cada um vai ter uma dimensão diferente, o que faz com que se tenham visões e entendimentos variados, não necessariamente definindo a coisa em si, como mais ou menos importante, pela gama de interpretações que apresenta. O que se destaca, neste período, é que o estudante tenha ousadia para buscar respostas em

campos distintos daquele que seu professor o orienta, considerando que o caminho indicado é o que ele traçou para si, que conhece e, às vezes, domina, não sendo, necessariamente, seu campo de domínio específico.

Fazer com que um país cresça em seu aspecto educacional é uma tarefa desafiadora e, sem um campo experimental amplo e uma forte tradição na leitura clássica e dos autores clássicos como fundamento, transforma-se em projeto utópico, destinado a ser mais um fracasso. O esforço deve ser por parte de todos os envolvidos e não apenas dos estudantes. Aprender a raciocinar sobre os problemas postos é uma etapa da educação que se segue ao processo de coleta dos dados e das informações, o que contribui para esclarecer como e onde buscar subsídios teóricos para serem aplicados na elucidação dos fatos e fenômenos sociais e naturais.

A educação no Brasil atravessa um momento de transição e com perspectivas de grande desenvolvimento. As diversas avaliações que vêm sendo propostas e [impostas] pelo governo visam a um diagnóstico refinado da condição que atravessa a *aprendizagem* dos alunos. A grande mudança de paradigma é que a proposta que se apresenta sob esta nova Pedagogia tem uma visão mais ampla, com vistas a enxergar o indivíduo como um todo, como uma estrutura agregada a outra estrutura ainda mais complexa e, pode ser aí que vá terminar fracassando em seu projeto. Desde os tempos da colonização que o processo educacional no Brasil foi feito com arredondamentos [meio que] à força. Era uma tendência com foco no 'não-pensar', ou no máximo, no 'pensar cristalizado'; na não desenvoltura do raciocínio dialético, o que culminou em uma sociedade preparada para o 'não argumentar'.

Um indivíduo só é capaz de argumentar, com capacidade crítica, se ele estuda o assunto sobre o qual pretende debater. Para isto, faz-se necessário leituras intensas e dedicação ao assunto, procurando conhecer as nuances e as variantes que o compõem, até que atinja um determinado domínio. Deste modo, não é preciso que os professores, a escola e a educação criem um objeto-passivo, basta que negue aos seus estudantes os autores clássicos e toda a sua produção, oferecendo em seu lugar todo o aporte de imbecilidades e ideologias profanas miseráveis que são editadas a todo instante. O resultado é um indivíduo que crê estar politizado por estar em uma universidade ou centro acadêmico ou por estar de posse de um diploma superior e que, por este mero detalhe, entende os fenômenos sociológicos que acontecem em uma sociedade complexa.

A contemporaneidade obriga a todos [*sem qualquer distinção*] a discutir e a argumentar sobre tudo, porque o não-argumentar presume silêncio diante de situações absurdas e subserviência ao sistema opressor. Eis que o Século XXI outorga a todos o pior tipo de educação que a história conhece, aquela onde falar coisas sobre as quais não se detém o menor [*ou nenhum*] domínio epistêmico é ainda um ato político que não deve ser negligenciado.

O fato de não argumentar por falta de conteúdo e de conhecimentos técnicos não é um desprestígio, antes até um sinal de inteligência e prudência. A preguiça de não buscar conhecer os fatos e aplicar sobre eles os instrumentos técnicos de análise, entendimento e compreensão é que fazem de uma sociedade uma comunidade de medíocres. A crítica é, na conceptualização de I. Kant (1724-1704), uma pergunta pública aberta que visa esclarecer um ponto obscuro da situação, do objeto, do fenômeno ou da argumentação. Neste sentido, após intensa análise do conteúdo e do seu entendimento, se for descoberta uma verdade mais ampla que se mostre mais factível que a teoria anterior, a argumentação em contrário se mostra pertinente e necessária para que proporcione o devido avanço da ciência, ampliando o conhecimento e o entendimento sobre as coisas da natureza.

Este deveria ser o princípio norteador da educação que tem por objetivo a formação integral do indivíduo humano. Infelizmente, o contrário é que tem se adotado como valor e qualquer juízo elaborado nas espeluncas sob efeito de Dioniso vêm, aos poucos, se tornando a verdade absoluta, mascarados sob a condição de inclusão e de não-exclusão daqueles que não ousam pensar de forma crítica, seja por incapacidade intelectual, seja por orgulho de sua imbecilidade que tomam como sendo arauto da sabedoria. Tal forma de tratar o conhecimento, destruindo o saber erudito em nome de um humanismo às avessas cria o mundo patético e decadente que as gerações futuras tenderão a receber como herança maldita.

Neste sentido, a primeira liberdade a que deve recorrer o ser humano é a de escolher ser livre quanto ao que deseja aprender, analisar, entender e compreender, partindo do preceito que aborda Schopenhauer de que

Ler e aprender são coisas que qualquer indivíduo pode fazer por seu próprio livre-arbítrio – mas, pensar não. O pensar deve ser incitado como o fogo pelo vento; deve ser sustentado por algum interesse no assunto em questão. Esse interesse pode ser puramente objetivo ou meramente subjetivo. O último existe em questões que nos dizem respeito pessoalmente. O interesse objetivo encontra-se somente nas

cabeças que pensam por natureza, para as quais pensar é tão natural quanto respirar – mas são muito raras; por isso há tão pouco dele na maioria dos homens do conhecimento (SCHOPENHAUER, 2000, p. 259).

E, com base nesta lógica, desenvolve-se o senso contrário à liberdade dentro do cogito cartesiano. Afinal, se o pensar antecede o existir [*o ex-sistere*], o ser para fora, podemos deduzir que o aluno, dentro da concepção tradicional de educação, não tem razão de ser e de existir; é um ser autômato, guiado pelas circunstâncias e pelas eventualidades do destino, um néscio incapaz de construir sua própria história de vida, o que justifica sua passividade no processo de aprendizagem. Da mesma forma, a tentativa de correção deste pensamento esdrúxulo levou à criação de um monstro, porque aquele que está a ensinar tem o ato de pensar antes de sua estratégia de ensino e, assim justificaria o estudante, na esteira da mudança de proposta metodológica a afirmar o que deseja, sem ter qualquer vivência no campo que esteja a defender, simplesmente porque crê ser alguém que sabe; mesmo que não saiba o quê... somente acredita que sabe!

O próprio Descartes já havia apresentado uma solução para este imbróglio antes mesmo que viesse a tomar conta da massa em geral. Ele afirma em sua obra, *Discurso do Método*, de 1637, que a existência antecede a essência, porque é quando se expressa algo, coloca-o para fora que consegue ter possibilidade de por-se [*ou de ser posta*] em movimento.

O desenvolvimento de práticas pedagógicas de ensino e de aprendizagem que visem a ganhos reais em termos de conhecimento e sabedoria perpassa pelo estudo sistemático dos assuntos que se deseja ampliar o leque epistemológico. E tal categorização de estudos deve se dar de forma sistemática, não apenas como algo isolado e sem um devido aprofundamento teórico no assunto, crendo que pelo simples fato de que aqueles que estão a receber os conteúdos são menos capazes intelectualmente não há a necessidade de discorrer de maneira sóbria e inteligente sobre os assuntos abordados. De outro lado, o estudante pode entusiasmar-se por teorias mirabolantes e passar a crer que a maquiagem estética em torno de uma ideia tenha poder de auferir-lhe tons de verdade e seriedade.

Como afirma Descartes, antes de expressar um pensamento há que tê-lo pensado em seu mundo interior e o ideal é que o tenha submetido a um duro escrutínio científico, a fim de que quando venha a ser exposto aos pares tenha condições de contribuir para o desenvolvimento de novas discussões e mesmo para compor a

essência do pensamento científico. O que se tem visto, na atualidade, são pseudo cientistas impondo suas ideias sobre todos e não se aceitando o amplo contraditório e, quando acontece o embate, através de figuras que detêm mais coragem que a maioria e não se importa com as sanções impostas por pensar de imediato são taxados como reacionários e negacionistas contra a *ciência*; no entanto, uma ciência que não apresenta resultados de estudos contundentes, que se fundamenta tão e unicamente no discurso, sem demonstração factual e que, para piorar o que já se é péssimo ao extremo, não aceita o debate de ideias, não passa de charlatanismo.

Ademais, na escola, durante o curto período de 14 anos que os estudantes da educação básica atravessam neste espaço, a proposta é ensiná-los como se faz ciência e não ensiná-los a curvarem-se diante de toda ideia que se proponha com o verniz de cientificidade. Educação é disciplina e isto não tem nada a ver com obediência; o termo aí expresso é postura de dedicação e valor ao objeto de estudos até que se aproxime da verdade esclarecedora sobre seu comportamento e para isto faz-se necessário duvidar dos resultados e das verdades postas a todos e, lógico, ir em busca de novas respostas, partindo de indagações bem elaboradas tecnicamente.

Novos conceitos e limites devem ser elaborados a fim de que se possa determinar os espaços de discussão nos campos científicos e, principalmente, dentro das escolas. O professor deve estender sua práxis de tal forma que ela possibilite o nascimento de novas possibilidades de aprendizagem a todos os envolvidos no processo.

Se, na Pedagogia ortodoxa, era considerado como um bom professor era aquele que mais reprovava, na atual Pedagogia o bom professor é aquele que é um pesquisador [*in locu e in situ*], agregando à sua práxis os valores sócio-filosóficos de seus educandos. Isto não implica em inverter a ordem de comando da ação pedagógica; apenas abrir um espaço para a compreensão do que acontece no mundo do estudante e como este o enxerga e o interpreta. O educador passa para o aluno *conhecimento elaborado*, porém, entre ambos (educador e educando) há um abismo imenso. O que chega até o seu aluno é informação, isto porque a sua colocação é permeada pela vivência sócio-cultural-econômica tanto própria quanto do aluno.

Vygotsky alerta para o fato de que fica-se tão aloprado com os resultados que se acaba esquecendo de que o caminho percorrido para se chegar aos resultados é que realmente faz a diferença no processo de formação epistemológica. Quando não se atenta para os meios ao se atingir os fins já não se sabe que elementos nortearam

a excelência da conquista. No processo de ensino, há que determinar as atividades-meio e as atividades-fim e, a partir destas elaborar os mecanismos de intervenção e de correção, avaliações e outras formas de se atingir os objetivos propostos, validando-os conforme se mostre necessário.

O professor bem formado e bem intencionado com sua práxis aprende a partir da observação do comportamento de seus estudantes e muito mais pela análise da psicologia que o objeto expõe, sem mostrar resistências, por ser aquela a sua realidade mais positiva. Aprender a partir da realidade do outro é uma característica fundamental e necessária para se avançar na estruturação de um programa de ensino, porque tão logo, se alcance o domínio da técnica, abre-se espaço para ensiná-la aos alunos e o resultado será sempre surpreendente, considerando que muitas coisas são omitidas da vista daqueles que chegam até ali, simplesmente para executar uma missão burocrática.

Necessita-se auferir espaço para que as vozes sufocadas pelo medo, pela vergonha, pela insensatez sejam expostas e, que caminhos tomará para isto, é outro mistério que se revela somente depois de ocorrido. Não adianta o professor dizer que vai criar um projeto e que tal produzirá tal efeito que isto não passa de inocência de sua parte e falta de visão científica, para não dizer despreparo completo em lidar com realidades sociais extremas.

Com tais ações, nenhum professor torna seus alunos cidadãos críticos, no sentido de anarquizarem suas próprias vidas e a dos outros, tornando-se figuras abjetas e mal vistas na sociedade. Torna-os capazes de fazerem leituras minuciosas do que lhes ocorre e a levantar questões ainda não postas para se pensar de modo transparente. Para I. Kant, a crítica é uma pergunta pública e aberta, que pode ser feita sem maiores intenções que não seja a compreensão do que acontece e do porquê acontecer de um modo e não de outro.

O ser humano é uma criatura que necessita de esclarecimento para as coisas que lhe acontece e, de igual forma, para os fenômenos que ocorrem na natureza e que, acinte ou acidentalmente, despertam a sua curiosidade. Na tentativa de compreender tais situações termina por atingir explicações para coisas de elevada complexidade abrindo caminhos para descobertas, inovações e produções que em muito contribuem para o avanço social, técnico e científico. Este deve representar o principal preceito humano quanto ao desenvolvimento epistêmico em direção ao amadurecimento gnosiológico. Ao longo da história, muitos povos conquistadores

cuidaram de destruir, antes de tudo, as bibliotecas dos vencidos, por saberem que ali estava a grande inspiração para o futuro. Estava, registrado, nos autos, a descrição de processos antes realizados e o que funcionou e o que deu errado e, em muitos casos, discussões técnicas sobre as falhas e os empreendimentos de sucesso.

O homem é um ser que distingue-se dos outros animais pela capacidade de criar, de pensar, de ordenar seus pensamentos e suas ações, projetar no futuro essas ações e, acima de tudo, transmitir suas experiências às gerações futuras. E tudo isto, toda esta apologética é uma imensa via que se alarga e se estreita em um constante devir. Para Nietzsche (2008, p. 144) “esta via larga que segue atrás de nós dura uma eternidade e esta longa via diante de nós é uma segunda eternidade [...]. Estes caminhos são contrários, opõem-se um ao outro, e encontram-se aqui neste pórtico. O nome do pórtico está escrito em cima, chama-se *instante* [...]”²

Para que alguém se mostre capaz de projetar um futuro, para si e para outros, a primeira condição é que seja suficientemente capaz de interpretar o passado e compreender o que o levou a ser de tal forma e não de outra e ainda, a pensar como seria se os acontecimentos que motivaram as suas nuances tivessem ocorrido de modo distinto do que foi. O que tem acontecido, nos últimos tempos, é a ideia ingênua de que todos desejam a paz, que todos os homens são boas criaturas e que, existe um grupo muito pequeno que insiste em viver belicosamente.

A começar que, a vida toda é um campo de guerra sangrento e sem limites ou regras e, a violência é a única língua que todos compreendem sem muito rodeio e, estar preparado para o futuro é, antes de tudo, estar pronto, de modo definitivo, a enfrentar desafios que se mostram muito além de nossas capacidades presentes e, se assim o é, como agir em defesa própria? A isto, cabe à escola e a educação ensinar aos estudantes como aprenderem a interpretar as situações desafiadoras que se colocam diante de todos e desenvolver mecanismos cada vez mais detalhados até que se consiga a vitória sobre o problema.

Adotou-se a ideia ingênua de igualdade entre todos, sob o jargão: somos todos... alguma coisa do momento e isto criou a nefasta conclusão de que as diferenças não existem entre os seres humanos ou que devem ser ignoradas em nome da felicidade, do bem-estar geral e como negação do individualismo. A primeira coisa que se prometeu e que não se pode cumprir é a de que as oportunidades são para

² NIETZSCHE, Friedrich. *Da Utilidade e do Inconveniente da História Para a Vida*. São Paulo: Escala, 2008, p. 144.

todos... a única coisa que é para todos é a morte, nada além dela, nem mesmo a salvação da alma o é. A segunda coisa é que a sociedade tem compromisso para com todos. Outro engodo, a responsabilidade é do indivíduo para com a sua comunidade e se este não responde a este dever natural perde, de modo automático, o direito a ser respeitado como membro dela e é aí que começam a surgir as guerras internas, porque aquele que deveria zelar pelo direito de ser reconhecido a partir de suas ações transfere este ato para os outros, enquanto a ele cabe o direito exclusivo de gozar de todo bem-estar que faz jus, por ser diferente, o que não dá para entender, pois, defendia há pouco que todos eram iguais, mas caiu em desgraça quando descobre que a igualdade gera obrigações pesadas demais para alguém não acostumado a ter que enfrentar a vida em sua face mais proativa.

Não existe fórmula mágica para resolver os desafios que a vida coloca ao ser humano, a todo instante. O que existe é um mecanismo que possibilita compreender os estágios de evolução dos conceitos e das situações-problema de tal maneira que a sua interpretação permite um vislumbre sobre uma possível e eventual solução, mas que se mostra como objeto pacífico de entendimento a partir de estudos sistemáticos e profundos, levados a efeito por anos a fio.

Para se igualar uma oportunidade, há que desenvolver uma série de fatores, todas elas de caráter individual e não de cunho jurídico ou social. Estas últimas são muito poucas e o ideal que assim seja, porque atuando desta forma, a sociedade seleciona aqueles que mais se prestam a tais desafios e vontades.

Ademais, há que esclarecer que não é função da escola igualar as pessoas em si e per si; sua função social é qualificar decentemente seus discentes para que estes possam ter iguais oportunidades de trabalho no mercado profissional. Dessa forma, não interessa se o aluno possui 'necessidades especiais', se estudou toda a sua vida estudantil em uma escola especial com trinta outros alunos especiais, se vem de família pobre, rica, se trabalha, se frequentou escola pública ou privada... Importa mesmo é se ele está habilitado a exercer as funções exigidas pela escola e que tipo de olhar docente será dirigido a este neófito.

Ensinar é uma forma de promover encontros [*e, através deles, quebrar barreiras*]; quer seja do aluno com o novo, quer seja do próprio mestre com as peculiaridades, desafios e dificuldades inerentes ao ofício de educar. Ensinar é um ato científico que adentra um universo nunca antes explorado pelo aluno e proporciona oportunidades de romper as cadeias subjetivas, que existem por razões

alheias ao estudante e ao próprio professor. Aprender é uma forma de assimilar o concreto através de uma abstração sistemática, que possibilita ao indivíduo a sair de sua condição passiva para uma condição ativa, atuante, onde se tenha a oportunidade de proporcionar o encontro do querer ser-aprender com o ser-saber.

Este é um desafio que se mostra para além dos envolvidos no processo, porque quando se aprende algo, logo surge a necessidade de apreender o que foi internalizado, depois que tudo seja assimilado e acomodado. Não se sabe exatamente em que momento isto ocorre, podendo levar até mesmo vários anos para acontecer, não dizendo absolutamente nada sobre a capacidade intelectual do indivíduo, dado que as formas de saber a que todos têm acesso passam pela gama de experiências cognitivas vividas por cada um e a velocidade de raciocínio está vinculada a tais condições de conhecimento empírico.

O conhecimento de um ser humano é algo que situa entre o seu saber e sua experiência empírica, ou seja, sem a aplicação destes sobre a vida real, sobre as situações-problema, buscando aprimorar o intelecto e elevá-lo a uma categoria superior, o que se tem é um idiota que se parece ser sábio, pelo simples fato de gravar um amontoado de datas e fatos em sua memória.

Conhecer um fenômeno é ter domínio sobre as causas internas e externas que provocam sua reação, a curto médio e longo prazos, o que permite descrevê-lo e sintetizá-lo em sua essência e isto é um tipo de habilidade que muito poucos indivíduos, em toda a história da humanidade, tiveram a audácia de tentar alcançar e menos ainda os que alcançaram. Uma vez atingido este grau de equilíbrio é que se pode pensar que há algum grau de competência presente neste ser. Ocorre que, com o surgimento de um mundo que necessita de respostas rápidas, porque o valor do tempo passou a ser medido através de cifrões, tudo se tornou reduzido a isto, relativizado pelo quanto pode agregar de poder financeiro e assim, tem-se o valor.

A sociedade preserva o aspecto e o valor da cultura exatamente porque esta é que mantém acesa os ditames de um tempo e de elementos que não podem ser mensurados pela resposta que se exige e sim, pela resposta dada pela compreensão da psicologia do objeto; o saber e, conseqüentemente, o conhecimento é um destes raros acontecimentos.

A maioria dos seres humanos passa toda sua vida à margem destes acontecimentos, crendo que sabem e crendo que conhecem alguma coisa de algo e o resultado é um caminhar vacilante e débil, com a sociedade pagando um elevado

preço por não desenvolver nada que se mostre de caráter pragmático para si. A cada descoberta mirabolante [*e inútil, do ponto de vista social*], há aclamações e percebe-se uma corrida frenética, eufórica e erótica para justificar todo o investimento realizado. No entanto, basta olhar para o lado que aquilo que se mantém à vista de todos e que todos não desejam enxergar [*ou fingem que não o fazem*] é a miséria humana constante, permanente e sempre crescente.

Investigações que proporcionam crescimento epistemológico, bem-estar e solução real de problemas complexos são postas na vitrine dos grandes periódicos científicos que um grupo reduzido de pesquisadores consultam e, ao contrário, as bestialidades são publicadas em jornais abertos ao grande público, com repórteres exaltando o nada e é aí que Nietzsche (2007, 187) vai afirmar que isto acontece porque “o homem [*ainda*] prefere o nada a nada preferir” e Brusotti (2006, p. 6) explica que “o nada representa algo de última importância, um *faute de mieux* (algo como aquilo que está lá pela falta de algo melhor).”

Tudo isto revela que a preocupação com a formação cognitiva humana é um traço mísero na condição intelectual integral, porque isto gera necessidades de aprofundamentos teóricos que possibilitem uma melhor compreensão dos processos fenomênicos empíricos. A solução de uma questão problemática não encerra o desafio e, por vezes, amplia-o a uma dimensão que é necessário muitos anos de árduo investimento intelectual e, a dúvida é uma maneira cruel de existência para o homem, porque o conduz a um estado de insegurança, dado que a resposta que tanto busca pode não representar aquilo que acredita como verdade.

Pode-se dizer que a formação cognitiva exprime-se em 6 dimensões principais do quotidiano real dos indivíduos, que são:

- A do “Ser”, ou seja, da personalidade, da dignidade e da auto-estima e do auto-reconhecimento individual;
- Do “Estar”, ou seja, das redes de pertença social, desde a família, às redes de vizinhança, aos grupos de convívio e de interação social e à sociedade mais geral;
- Do “Fazer”, ou seja, das tarefas realizadas e socialmente reconhecidas, quer sob a forma de emprego remunerado (uma vez que a forma dominante de reconhecimento social assenta na possibilidade de se auferir um

rendimento traduzível em poder de compra e em estatuto de consumidor), quer sob a forma de trabalho voluntário não remunerado;

➤ Do “Criar”, ou seja, da capacidade de empreender, de assumir iniciativas, de definir e concretizar projetos, de inventar e criar ações, quaisquer que elas sejam;

➤ Do “Saber”, ou seja, do acesso à informação (escolar ou não; formal ou informal), necessária à tomada fundamentada de decisões, e da capacidade crítica face à sociedade e ao ambiente envolvente;

➤ Do “Ter”, ou seja, do rendimento, do poder de compra, do acesso a níveis de consumo médios da sociedade, da capacidade aquisitiva (incluindo a capacidade de estabelecer prioridades de aquisição e consumo).

Nietzsche propõe uma nova forma de educar enquanto faz uma crítica severa ao sistema educacional tal e qual foram apresentados aos seus usuários. Para ele,

A extraordinária incerteza de todo ensino público que, para todo adulto, dá a impressão que seu único educador foi o acaso - o catavento dos métodos e das intenções educativas - se explica pelo fato de que, em nossos dias, as potências pedagógicas mais antigas e mais novas, como uma tumultuada reunião pública, insistem antes em ser ouvidas do que compreendidas e querem, por meio de suas vozes, a todo custo, por seus gritos que elas existem ainda ou que já existem. Nesse barulho insensato, os pobres professores e educadores começaram por ficar atordoados, depois se calaram e, finalmente, seu espírito perdeu o fio e se contentam em deixar passar tudo por sua cabeça, como deixam passar tudo pela cabeça dos alunos. Nem eles próprios se educaram, como poderiam educar? Não são esses troncos poderosos, repletos de seiva, que cresceram retos: aquele que quiser se apoiar neles deverá se curvar e se contorcer e acaba parecendo desnordeado e retorcido (NIETZSCHE, 2007, p. 85).

Nietzsche relata um problema da Alemanha do século XIX, mas que para azar de todos universalizou-se e termina chegando ao Século XXI com o mesmo adereço especial, o de que aquilo que se preconiza como educação é algo estranho a todos, parecendo que a escola e os professores caminham em uma direção contrária às exigências da Physis e tomam isto como o único caminho correto a seguir, o que termina por criar uma geração que não se encontra na sociedade, uma vez que tão logo saiam à luz são atordoados com o choque de realidade a que são submetidos.

Revoltados com o tratamento hostil que recebem da sociedade voltam-se contra ela, porque estão ancorados não em paradigmas sólidos, mas em ideologias profanas que desconsideram o homem como sendo uma estrutura que habita dentro

de outra muito mais complexa e tudo o que se mostrou capaz de fazer até agora foi porque a *Physis* assim o permitiu e não porque é um revolucionário natural e, muito menos ainda, um super dotado intelectual.

Todos os arroubos humanos em sentido contrário à *Physis* são punidos com a mais extrema severidade por esta mesma estrutura e, o maior castigo presenciado, na atualidade, [*entendendo castigo como retribuição*] é a banalização do pensamento científico, exatamente por se ter criado uma geração que se apoiou em homens que defendem um tipo de ciência que valoriza o inepto, a ignorância e a cegueira moral como caminhos dignos de serem seguidos por todos, sem distinção.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Filosofia e a Educação sempre andaram juntas, imbricando, na tentativa de criar um conjunto de pensamento que conduzisse o indivíduo o desenvolvimento de sua personalidade. A exclusão do pensamento contraditório, com a sequente adoção do pensamento único, em que se adota uma [*suposta*] verdade universalizada, em que aqueles que dela discordam são alijados do convívio de todos, como se ele fosse um párea, alguém que traz a peste em si e por este motivo deva ser, literalmente, destruído. Com a construção de tipos que tomam tal fundamento como a única verdade plausível, tem-se um mundo em que a educação perde, por completo, o seu sentido moral e social e, muito mais, a sua razão de ser e de existir.

Não existe formula mágica para uma condição educacional que corrija este problema já com séculos de existência concreta. Muitos pensadores contemporâneos propuseram ações que criam se apresentar como uma solução viável para este mal e o resultado é nada mais que uma derrocada cada vez mais incessante em direção ao buraco, que não deixa de aumentar em dimensão e em fome de indivíduos, como um buraco negro gigantesco que cresce a cada dia mais.

Um retorno ao estudo sistemático dos textos, dos autores e do pensamento clássico se mostra como uma via passível de apresentar uma condição de esperança em direção ao futuro; no entanto, com o tamanho do estrago já provocado, onde se buscaria e mais, onde seria possível encontrar mestres com domínio do clássico, de forma a proporcionar a nova geração de estudantes o contato devido com as análises, interpretações e compreensão do período mais encantador do pensamento humano, de modo a que se tornem capazes de realizar sínteses científicas?

Esta é uma pergunta que a resposta se encontra na própria busca pela solução, ou seja, não há resposta para ela; não sem antes realizar a práxis, o que conduz a um começo inédito do pensamento educativo. Uma articulação possível é a de diversos campos de conhecimento, a partir de eixos conceituais. Uma metodologia importante de trabalho didático é a que se dá através de conceitos das coisas, dimensionadas e interpretadas sob condições fenomenológicas como o tempo, o espaço, a dinâmica das transformações sociais, a consciência da complexidade humana e da ética nas relações, a importância da preservação ambiental, o conhecimento básico das condições para o exercício da cidadania. A articulação do currículo a partir de conceitos-chave contribui, sobremaneira, para proporcionar um determinado grau de organicidade ao planejamento do processo educacional.

Neste período, acima *descrito*, se insere dois termos complexos e de grande estrutura epistemológica, a destacar o planejamento em que a grande discussão é *porque* se planeja algo e a resposta é: pelo simples fato de os recursos serem escassos e finitos. Associa-se a este pensamento a certeza de que o tempo não pode ser dominado, restando nada mais que estratégias de como aproveitá-lo da forma mais eficiente possível. Muito comum se confundir planejamento com projeto. O segundo se refere àquilo que se deseja realizar sobre determinado objeto, a partir de objetivos definidos e dentro de um espaço de tempo. O primeiro se refere a definir como se realizará os objetivos, previamente traçados.

A outra questão faz referência a processos que, segundo Vygotsky (2000) é um conjunto de coisas que se unem em vistas a formar um corpo maior. Por ser um conglomerado de objetos, ali se faz presente situações variadas de pensamento, oportunidades e demandas e, caso não se atente para os fenômenos que ali estão inseridos, a condição de fracassar na busca por uma solução torna-se mais evidente que o próprio fracasso.

Para se evitar tais riscos, a solução é colocar indivíduos-chave em posições estratégicas, não apenas para comandar e coordenar, como também para auferir apoio técnico-científico aos profissionais que estão na ponta da cadeia de ação. Esta é outra questão relativa ao planejamento, em que se busca, através de estudos e análises sistemáticas, mecanismos de intervenção que possam esclarecer os pontos obscuros das situações fenomenológicas que atravessam a existência humana.

Todo o conhecimento que a humanidade já adquiriu até aqui deve ser visto como um caminho para novas descobertas técnico-tecnológicas e jamais como um

definidor da sabedoria humana, porque o grande feito do homem será sempre algo que está por vir, sendo definido apenas como *o maior já realizado até o momento*, deixando em aberto possibilidades para que algo capaz de superar tudo já visto possa ser realizado. Lógico que para isto há que se deter tecnologias e conhecimentos, bem como produtos que dêem a segurança estrutural necessária ao empreendimento.

Com a educação não é diferente e, por mais que se queira definir o momento presente como algo que pode definir formas de aprendizagem, isto é pura sandice, porque o cérebro humano apenas pode desenvolver-se intelectualmente, ou seja, aplicar seus conhecimentos sobre os mecanismos existentes depois de ter contato real com os mesmos, percebê-los em todas as suas dimensões.

REFERÊNCIAS

ARISTÓTELES. *A Política*. São Paulo: Escala, 2007.

BEZERRA NETO, L.; BEZERRA, M. C. dos S. Educação do Campo: referenciais teóricos em discussão. In: BEZERRA NETO, L.; BEZERRA, M. C. (Orgs.) *Educação para o campo em discussão: reflexões sobre o programa Escola Ativa*. São José: Premier, 2015.

BRUSOTTI, M. Ressentimento e Vontade de Nada. *Cadernos Nietzsche* 8, 2000.

CHAUÍ, Marilena de Souza. *Convite à Filosofia*. São Paulo: Ática, 2000.

FREIRE, PAULO. *A importância do ato de ler*. São Paulo: Paz e Terra, 2003.

HERMANN, M.; PENTEK, T.; OTTO, B. *Design principles for Industrie 4.0 Scenarios: a literature review*. Working Paper. n.01/2015, Technische Universität Dortmund, 2015.

HUXLEY, Aldous Leonard. *As Portas da Percepção*. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2000.

KANT, Immanuel. *Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento? [05 de dezembro de 1783]*. São Paulo: Edusp, 2009.

NIETZSCHE, Friedrich. *Da Utilidade e do Inconveniente da História Para a Vida*. São Paulo: Escala, 2008.

NIETZSCHE, F. *Genealogia da Moral*. São Paulo: Escala, 2007. [Livro publicado, originalmente, em 1887].

NIETZSCHE, Friedrich. *Miscelânea de Opiniões e Sentenças*. São Paulo: Escala, 2007.

SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para a sabedoria de vida. *In: Parerga Und Pariloponema*. São Paulo: Nova Cultural, 2000.

VYGOTSKY, L. S. *A Formação Social da Mente*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.